

Photo: Getty/119744281

NUTZUNG BETRIEBLICHER ABWÄRME IN FERNWÄRMENETZEN

Mit dem Heat Merit Order Tool kann das Potenzial bewertet und die Integration begleitet werden.

WANN IST ABWÄRME- AUSKOPPLUNG SINNVOLL?

Fällt in Ihrem Betrieb Abwärme an, sollten folgende Möglichkeiten geprüft werden:

1. Reduktion der Abwärme durch Effizienzsteigerung
2. Interne Nutzung der Abwärme
3. Auskopplung in ein Fernwärmenetz

In vielen Fällen kann eine Abwärmeauskopplung wirtschaftlich sinnvoll sein, wobei die Wertigkeit der Abwärme abhängt von:

- der Menge
- der Stetigkeit der Verfügung (besonders im Winter) sowie
- der Temperatur

WAS BRINGT DIE EINSPEISUNG IN EIN FERNWÄRMENETZ?

Steigerung der lokalen
Gesamtenergieeffizienz

Geringere Energiekosten durch
Einnahmen aus dem Verkauf der
Abwärme

Verbindung zu lokalen Stakeholdern

Sichtbarkeit von nachhaltigen
Maßnahmen

Senkung der lokalen CO₂-Emissionen

DAS KLINGT SUPER! WIE GEHT ES WEITER?

Vereinbaren Sie einen ersten Beratungstermin mit dem NEFI-Team!

Schritt 1: Wir analysieren Ihre Situation.

Schritt 2: Wir moderieren die Kontaktaufnahme mit dem Fernwärmenetzbetreiber und die Einbindung weiterer Stakeholder.

Schritt 3: Eine kostengünstige Studie eruiert die Machbarkeit und den weiteren Verlauf der Abwärmenutzung.

Unsere
Kontaktdaten:
office@nefi.at
www.nefi.at
www.vorzeigeregion-energie.at

www.nefi.at/de/Loesungen

Dieses Factsheet entstand im Rahmen des NEFI Projekts Heat Highway.
NEFI ist eine Vorzeigeregion Energie, gefördert vom Klima- und Energiefonds.